

Tin chấn động Xóm Chim: Năm 2025, Bói Cá không bắt cá nữa

Chấu Chàng

Ao Chấu, Xóm Chim

Ngày 31-12-2024

Cuối năm, chạy khắp xóm đưa tin, bữa nay chạy ngang qua Ao, thấy Bói Cá vẫn thien định sâu trên cành tre giữa ao.

Phóng viên Chấu xởi lời: – Chào ông Bói Cá, hôm nay vui vẻ chứ ông.

Không thấy đáp, chỉ thấy cái mỏ Bói Cá ngoáy ngoáy, như vẽ chữ vào không khí. Chấu ta lạ mắt, tiến đến xem. Hóa ra mắt vẫn mở, chẳng qua công tác “ngoáy” sâu sắc quá nên dường như không nghe thấy phàm âm của Chấu mà thôi.

Chấu gào: – Chào ông Bói Cá...

Bói Cá: – Nghe từ nãy rồi, gào gì điếc cả lỗ nhĩ thế!

Ra là thế. Nghe thấy, nhưng không muốn trả lời.

Chấu hỏi: – Năm mới 2025 sắp tới, ông có dự định gì không, để bản tin xóm giới thiệu.

Bói Cá: – Dự định? Bỏ nghề bắt cá thôi...

Ngạc nhiên quá, Chấu nói liền tù tì: – Ô, cái này lạ. Ông là trùm đánh bắt, cá là món chủ lực bữa ăn. Ông không bắt cá thì ăn bằng gì?

Bói Cá khinh khỉnh: – Cái thằng này, kinh tế thị trường rồi mà còn hỏi ngu. Có tiền tao đổi ra cá, để bọn Bò Nông, Cò, Sếu... bắt, rồi tao mua. Hiểu chưa?

Chấu gật gù, nghe có lý. Rồi như sực nhớ ra lại hỏi: – Nhưng mà ông lấy đâu ra tiền? Chẳng lẽ ông bán lông sặc sỡ đi hay sao chứ?

Bói Cá cười ngặt nghẽo: – Chắc mày phải học bổ túc gì đi chứ. Ai lại hỏi cái câu ngẩn thế bao giờ?!

Bói Cá hạ giọng: – Tao bán bản quyền tên và ảnh tao trên sách. Sách bán tốt, thì tao khác có tiền. Thế giới cả tỷ người đọc sách, mày bảo tao có thiếu tiền được chẳng.

Chấu chột hiểu ra, ý Bói Cá nói tới cuốn *Wild Wise Weird* đây mà (*). Lấy tay vỗ vỗ trán, Chấu đáp hào hứng một tràng dài:

– Ô đúng vậy ông nhĩ. Nghe nói đang bán chạy, phen này ông giàu rồi, có khi còn xoi cả cá nhập khẩu Âu Mỹ cũng được ấy chứ. Lúc nào mở tiệc, ông cho tôi một suất ké liên hoan. Nhất định tôi sẽ hát tặng bài ca oạp uôm, tán thán tài năng phi phàm của ông...

Càng lúc nói càng hứng, Chấu véo von, tăng âm lượng, đau hết cả tai.

Bói Cá quát: – Bé cái mồm. Gào gì mà toáng lên thế. Ông đây đậu rình suốt từ sáng giờ mới thấy mấy con cá lò dò vừa bơi ra. Mà gào làm cá nó hoảng, chạy mẹ nó hết rồi.

*
* *

(*) Ghi chú: Chính là *Wild Wise Weird*: <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6> đó mà!

